

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

JO'RABOYEV Nabijon Isroyilovich

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
katta ofitseri*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927789>

PEDAGOGIK KASBIY MAHORATNI OSHIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada pedagogik kasbiy mahoratni oshirish va takomillashtirish omillarining mexanizmlari keltirilgan. Shu bilan birga Pedagogik texnologiyalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim, jamiyat, kasbiy mahorat.

ЖОРАБОЕВ Набижон Исроилович

*Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан
старший офицер*

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены механизмы действия факторов повышения и совершенствования педагогического профессионального мастерства. При этом анализируются педагогические технологии.

Ключевые слова: педагогика, образование, общество, профессиональное мастерство.

JORABOYEV Nabijon Isroyilovich

*Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan
senior officer*

FACTORS OF INCREASE AND IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL PROFESSIONAL SKILLS

ANNOTATION

This article presents the mechanisms of the factors of increasing and improving pedagogical professional skills. At the same time, Pedagogical technologies are analyzed.

Key words: pedagogy, education, society, professional skills.

Mamlakatimizning istiqlol yoʻlidagi ilk qadamlaridanoq, buyuk maʼnaviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy taʼlim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash hamda zamon talablari bilan uygʻunlashtirish asosida jahon andozalari va koʻnikmalari darajasiga chiqarish maqsadida taʼlim tizimida ulkan bunyodkorlik ishlari olib borildi. Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisning IX sessiyasida qabul qilingan “Taʼlim toʻgʻrisida”gi hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” toʻgʻrisidagi Qonunda taʼlim sohasida olib borilayotgan islohotlarda oʻqituvchi-pedagoglarning mehnati naqadar yuksakligi, ular oldida barkamol avlodni tarbiyalashdek sharaflari va masʼuliyatli vazifa turganligi taʼkidlanadi. “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonunning 3-moddasida taʼlim Oʻzbekiston Respublikasi ijtimoiy taraqqiyotida ustuvor soha deb eʼlon qilingan hamda taʼlim sohasidagi davlat siyosatining quyidagi asosiy prinsiplari belgilab berilgan:

- taʼlim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi;
- taʼlimning uzluksizligi va izchilligi;
- umumiy, oʻrta, shuningdek oʻrta maxsus, kasb-hunar taʼlimining majburiyligi;
- taʼlim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi;
- davlat taʼlim standartlari doirasida taʼlim olishning hamma uchun ochiqligi;
- taʼlim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan vondashuv;
- bilimli boʻlishni va isteʼdodni ragʻbatlantirish;
- taʼlim tizimida davlat va jamiyat boshqaruvini uygʻunlashtirish.

Ushbu prinsiplar zahirida oʻqituvchi pedagogik faoliyatining-asosiy mohiyati mujassamlangan boʻlib, uni hayotga tatbiq etish oʻqituvchilar zimmasiga yuklatilgan.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda juda koʻplab taʼlim muassasalari yangidan qurildi, taʼmirlandi, hamda eng zamonaviy oʻquv anjomlari bilan taʼminlandi. Bu boradagi ishlar bugungi kunda ham jadal davom etib kelinmoqda, mustaqil fikrli, intellektual jihatdan rivojlangan, oʻz dunyoqarashiga ega boʻlgan yoshlarni tarbiyalash har doimgidek dolzarb vazifa boʻlib qolmoqda. Ayniqsa, dunyo taraqqiyotining shiddati, unda kechayotgan voqealar rivoji barcha sohalar kabi taʼlim-tarbiya jarayoniga ham yangicha yondashuv, innovatsiyalarni tatbiq etishni taqozo etmoqda.

Yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash davlatning ustuvor vazifalaridan biri boʻlib, uning hal etilishi koʻp jihatdan mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy rivojlanishining muvaffaqiyatini belgilaydi. Oʻqituvchi faoliyatining umumiy va kasbiy taʼlim tizimidagi ahamiyati, kasbiy pedagogik faoliyatni turli yoʻllar bilan tashkil etish va amalga oshirish uchun zarur kompetensiyalar va talablar tizimini tartibga soluvchi kasbiy standartni ishlab chiqish zarurligini belgilab berdi [1, B.6].

Uzluksiz taʼlim tizimidagi barcha muassasalar uchun dolzarb boʻlib turgan ushbu jarayonni zamon talablariga mos koʻrinishda tashkil etish, oʻqituvchi-pedagoglarga sharoit yaratish maqsadida yangicha tartiblar ishlab chiqilishi zarur ekanligi yaqqol namoyon boʻldi.

Avvalo bu, taʼlim sifatini taʼminlashda muhim oʻrin tutadigan oʻqituvchi-pedagoglar saviyasini muntazam oshirib borish, jarayonga esa eng zamonaviy va ilgʻor axborot hamda taʼlim texnologiyalarini joriy etish bilan bogʻliq muammolarda koʻrinmoqda.

Zamonaviy fanda oʻz-oʻzini rivojlantirish mexanizmlari sifatida oʻzini oʻzi qabul qilish, aks ettirish, hayot hodisalarini loyihalash va bashorat qilish, ijtimoiy modellashtirishni belgilanadi. Oʻqituvchilarning malakasini oshirish dasturlarini ishlab chiqishda, ushbu urgʻularni hisobga olish kerak. Malaka oshirish tizimida oʻz-oʻzini oʻzgartirishning shaxsiy maʼnosini rivojlantirishga, hayotiy faoliyat subʼekti sifatida oʻsishning oʻzi uchun psixologik afzalliklarini tushunishga qaratilgan maʼno yaratuvchi xarakterdagi faoliyatni tashkil etish kerak [2].

Xoʻsh pedagogik mahoratning oʻzi nima? Unga hozirgi zamon fani nuqtai nazaridan quyidagicha taʼrif beriladi:

Pedagogik mahorat - oʻqituvchilarning shaxsiy (xayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy (bilimdonligi, zukkoligi, fidoyiligi, ijodkorligi, qobiliyati va hokazo.) fazilatlarini belgilovchi xususiyat boʻlib, oʻqituvchilarning taʼlim-tarbiyaviy faoliyatida yuqori darajaga erishishini, kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini taʼminlovchi faoliyatdir.

U o‘z fanini mukammal bilgan, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarlikka ega bo‘lgan, o‘quvchilarni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo‘llarini izlab topish uchun, amaliy faoliyat olib boradigan har bir o‘qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo‘ladi [3].

Shunday qilib, pedagogik mahorat egasi bo‘lish uchun o‘qituvchi o‘z o‘quv predmetini davr talablari asosida bilishi pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo‘lishi, hamda insoniylik, izlanuvchanlik va fidoyilikni o‘zida tarkib toptirishi lozim.

I.P. Rachenko pedagogik mahoratni pedagogik san’atning bir qismi sifatida ta’riflab, shunday yozadi: “pedagogik mahorat deganda o‘qituvchining pedagogik-psixologik bilimlarni, kasbiy malaka va ko‘nikmalarni mukammal egallashi, o‘z kasbiga qiziqishi rivojlangan pedagogik fikrlashi va intuitsiyasi, hayotga axloqiy-estetikli munosabatda bo‘lishi, o‘z fikr-mulohazasiga ishonchi va qat’iy irodasi tushuniladi”. Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, quyidagi to‘rtta komponent pedagogik mahoratning *asosiy tashkil* etuvchilari hisoblanadi:

1-chizma.

Shuni alohida qayd etib o‘tish joizki, o‘qituvchilik kasbi murakkab va mas’uliyatli jarayondan iborat. Ushbu kasbning sharafliligi va murakkabligi shu bilan belgilanadiki, o‘qituvchi doimo ongning yagona sohibi bo‘lmish insonning ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanib, u bilan muloqot olib boradi. Ongli va tirik jonzot esa aqliy, ruhiy hamda jismoniy jihatdan doimo rivojlanishda bo‘ladi. Shu sababli, bo‘lajak o‘qituvchilar, tarbiyalanuvchi bilan doimiy muloqotda bo‘lishi, unga ta’sir ko‘rsatish uchun muntazam ravishda psixologiya va tarbiya nazariyasini mukammal o‘rganib, o‘z kasbiy faoliyatini muttasil rivojlantirib borishi kerak.

Pedagogik mahoratga ega bo‘lish, o‘qituvchi uchun ta’lim-tarbiya samaradorligini ta’minlovchi zamin bo‘libgina qolmasdan, ayni vaqtda uning jamiyatdagi obro‘-e’tiborini ham oshiradi, o‘quvchilarga nisbatan hurmat yuzaga keladi.

Kasbiy mahoratni oshirish vo‘lida amaliy harakatlarni tashkil etish: pedagogik faoliyatda yo‘l qo‘yilgan yoki qo‘yilayotgan xatolardan holi bo‘lish, o‘quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar bilan munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatini yaratadi.

O‘z davrlarida Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Sa’diy Sher ziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy, Husayn, Voiz Koshifiy, Abdulla Avloniy va boshqalar o‘qituvchilik kasbi, umir mashaqqatlari, shuningdek, o‘qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo‘lgan sifatlar xususida qimmatli ma’lumotlarni o‘z asarlarida qizg‘in bayon qilishgan.

Pedagogik mahoratga yetishish o'qituvchining muayyan shaxsiy sifatлари bilan amalga oshadi.

Pedagogik mahorat yuksak darajadagi pedagogik faoliyatning taraqqiy etishini, pedagogik texnikani egallashni, shuningdek, pedagog shaxsi, uning tajribasi, fuqarolik va kasbiy mavqeini ifodalaydi.

“Pedagogik mahorat” bir kategoriya sifatida o'zining ilmiy asoslariga ega. Turli tadqiqotchilar ishlarida ayni bir hodisani tavsiflash uchun turlicha tushunchalardan foydalanish hamda boshqacha ma'no va mazmun tomonlariga ega.

Turli muallif asarlarida pedagogik mahoratning yagona, tan olingan ta'rifining yo'qligi uni tadqiqotning jonli jarayoni deb xulosa chiqarishga asos bo'ladi.

Tushunchalar, fikrlarning turli-tumanligi, bu hodisaning murakkabligi va ko'p qirraliligidan dalolat beradi. Barcha ta'riflarda urg'u shaxsga beriladi va shu tariqa ular pedagogik mahoratning sotsial mohiyatini aks ettiradi.

I.A.Zyazyun va N.A.Lebedniklar shaxsning sotsial yetukligi va kasbiy mahoratining o'zaro bog'liqligini isbotlab berdilar.

Zamonaviy psixologiyada kasbiy rivojlanishga intilish o'qituvchining kasbiy mahoratining muhim xususiyati sifatida qaraladi. T. N. Sherbakova va R. X. Malkarova [4] fikricha, kasbiy rivojlanishni pedagogik faoliyat sub'ektining ichki dunyosini faol, sifatli o'zgartirish, umuman hayotni qurishning yangi usulini ishlab chiqarish bilan bir qatorda aniqlash mumkin.

Mahorat talabalar tomonidan ularning sotsial yetuklikka erishish darajasiga qarab bosqichma-bosqich egallanadi. Sotsial yetuklik komponentlari pedagogik mahorat komponenti bilan quyidagi nisbatda bo'ladi.

Bo'lg'usi pedagogning sotsial yetuklik komponentlariga quyidagilar kiradi:

- sotsial o'z-o'zini belgilash – o'zining pedagogik qobiliyatlari namoyon qilish;
- sotsial faollik - odamlar bilan ishlay olish va boshqalarni tarbiyalash tajribasini takomillashtirish;
- sotsial masuliyat – o'qituvchining bilimdonligiga aylanadigan bilimlar.

Pedagogik mahorat komponentlari N.V.Kuzmina, V.A.Slastenin, I.A.Zyazyun, V.I.Zagvyazinskiy, G.I.Xozyainov, T.F.Kuzina, A.I.Myashenko, N.P.Lebednik, T.Noyner, Yu.K.Babanskiy, N.V.Kuxarevlarning tadqiqotlarida o'rganilgan. Ular pedagogik mahoratning asosiy yo'nalishlarini muayyan mantiqiy izchilikda belgilab berdilar.

Pedagogik mahorat asoslariga: kasbiy pedagogik bilimlar, insonparvarlikka yo'nalganlik, pedagogik texnika, kasbiy pedagogik faoliyatni amalga oshirish tajribasi hamda pedagog shaxsi taalluqlidir.

Shu ham alohida ta'kidlash joizki, pedagogik texnologiya pedagogik mahorat to'g'risidagi fandır. Shunga ko'ra pedagogik texnologiyada o'qituvchining metodik mahorati muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya, o'zining pedagogika va boshqa fan yutuqlari bilan bog'liq xususiy nazariyasiga ega:

O'quv - tarbiyaviy jarayonni ilmiy asosda qurish o'qitishning axborot vositalaridan va didaktik materiallardan, ta'limning faol metodlaridan keng foydalanishga asoslangan o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatiga zamin yaratadi.

Mahoratli o'qituvchi davlat buyurtmasiga mos keladigan ta'lim-tarbiya maqsadini aniq va ravshan belgilashi kerakki, natijada ma'lum vaqt ichida unga erishishni ta'minlaydigan didaktik jarayonni tuzish va joriy etish to'g'risida xulosa qilishi mumkin bo'lsin.

O'qituvchi pedagogik tizimda belgilangan maqsadga to'g'ri keladigan o'quv-tarbiyaviy jarayon mazmunini o'quv dasturi bo'yicha chuqur egallashi, muntazam ravishda o'z pedagogik mahoratini ilmiy-texnikaviy taraqqiyot talablariga mos holda mustaqil ravishda kengaytirib borishi lozim. Bu borada Abduraxmon Jomiy “O'qituvchi o'z bilim malakasini oshirish usullarini puxta egallamog'i, mustaqil ishlashni o'rganmog'i lozim”,- degan edi

O'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirish uchun esa quyidagi bo'limlardan iborat individual reja tuzib olishlari tavsiya etiladi.

1. G‘oyaviy - siyosiy saviyani oshirish;
2. Ilmiy - nazariy bilimni oshirish;
3. Metodik bilim va mahoratni oshirish;
4. Pedagogik va psixologik nazariyani yanada puxta o‘rganish;

Yuqoridagilardan xulosa qilib oladigan bo‘lsak, pedagogik kadrlar kasbiy mahoratini oshirish tizimning bosh maqsadi bo‘lib, faqat o‘qituvchi faoliyati va shaxsini takomillashtirish emas, balki unda jamiyatning ta‘lim-tarbiyaga oshib borayotgan talablarini amalga oshirish bilan shaxsiy tayyorgarligi o‘rtasida o‘zaro mutanosiblikni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Malaka oshirishda ta‘lim mazmuni, shakl va metodlari, uni tashkil qilish mezonlari tinglovchilarining bilim, ko‘nikma va malakalari va shaxsiy sifatlari bo‘lib, ularning pedagogik mahoratida o‘z ifodasini topadi. Aynan mana shu ikki bir-biriga bog‘liq kasbiy belgilar o‘qituvchi ishida belgilovchi hisoblanadi. Uzlüksiz ta‘limning har bir bo‘g‘inida tabaqalashtirish hoxish bilan emas, balki ehtiyoj asosida tadbirlarni amalga oshirish bilan bog‘liq. Eng avvalo uni metodologik, umumpedagogik, psixologik va didaktik jihatlarini va bularni o‘quv jarayoniga tadbir qiluvchi o‘qituvchilarni tayyorlash bilan bog‘liq. Uning ilmiy asoslarini ishlab chiqib, o‘qituvchilar unga tayyorlanmasa, yana boshimiz o‘rtamiyona yondoshishdan chiqmaydi.

Malaka oshirish tizimida faoliyat ko‘rsatuvchi o‘qituvchilar ta‘kidlaydilarki, har doim guruhlarda tinglovchilarning tayyorgarligini uch xil: kuchli, o‘rtacha va pastni mahoratlarini uchratish mumkin. O‘qituvchi tenglashtirish prinsipi asosida o‘quv materialini mazmunini kuchli tinglovchiga tayanib tanlasa, kuchsiz tinglovchining mazkur va boshqa fanlarga bo‘lgan qiziqishi pasayadi. Agar o‘qituvchi past tayyorgarligi bo‘lgan tinglovchiga tayansa, bunda yuqori va o‘rtacha tayyorgarligi bo‘lgan o‘qituvchilar malaka oshirishdagi o‘qishga qiziqishi yo‘qoladi. Shuning uchun o‘rtacha yondoshish prinsipidan voz kechib, taxsil oluvchilarning real individual xususiyatlarini hisobga olish shu kunning taqozosi hisoblanadi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Xoliqov A. A. Pedagogik mahorat. Darslik / A. A. Xoliqov; O‘z. Res. Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. - T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2011, - 6 b.
2. Белогуров А.Ю. Модернизация процесса подготовки педагога в контексте инновационного развития общества: Монография. - М.: МАКС Пресс, 2016. - 116 с.
3. Абакумова, И. В. Смыслоцентризм в педагогике. Новое понимание дидактических методов / И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, И. А. Рудакова. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2006. - 14 с
4. Щербакова, Т. Н. Психологическая компетентность учителя / Т. Н. Щербакова. - Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2010. - 160 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz